

регулированию их плодородия и повышению продуктивности полевых культур / Е.А. Иванюшин, А.М. Плотников, А.В. Созинов, В.А. Яковлев. Монография. – Куртамыш, ГУП «Куртамышская типография», 2006. – 229с.: ил.

3. Колобаев В.А. Межвидовые гибриды картофеля, подавляющие размножение фитогоры / В.А. Колобаев // Использование мировых генетических ресурсов ВИР в создании сортов картофеля нового поколения. - СПб.: ГНЦ РФ ВИР, 2009. – С. 50–59.

4. Логинов Ю.П., Казак А.А. Рекомендации по выращиванию картофеля в ЛПХ Тюменской области / Тюмень, 2017. – 116 с.

5. Половникова В.В. Изучение проявления болезней картофеля в условиях Курганской области // В.В. Половникова, Д.Р. Чуб // Инновационные технологии в полевом и декоративном растениеводстве: Сборник статей по материалам II Всероссийской (национальной) научно-практической конференции (3 апреля 2018 г.). – Курган: Изд-во Курганской ГСХА, 2018. – С. 118–121.

6. Попов Ю.В. Мониторинг вредных организмов на картофеле / Ю.В. Попов, В.Ф. Рукин, Е.И. Хрюкина // Защита и карантин растений. – 2016, № 9. – С. 13–15.

7. Порсев И.Н., Немирова Н.А., Субботин И.А., Балужева Н.П., Торопова Е.Ю. Фитосанитарный мониторинг и значение сорта в интенсивной технологии возделывания картофеля в ЗАО «Картофель» Курганской области. - Вестник Курганской ГСХА, 2017. – № 4 (24). – С. 57–61.

8. Порсев И.Н., Задворнев В.А., Половникова В.В., Немирова Н.А. Новые сорта картофеля при возделывании по интенсивной фитосанитарной технологии в Зауралье. – Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство, 2020. – № 10 (183). – С. 17–23.

9. Савельев В.А. Картофель. Монография / Куртамыш: ООО «Куртамышская типография», 2017. – 240 с.

10. Широков Е.П., Полегаев В.И. Хранение и переработка продукции растениеводства с основами стандартизации и сертификации. Ч.1. Картофель, плоды и овощи. – М.: Колос, 1999. – 254 с.

УДК 631.872:631.461:631.427

ВЛИЯНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА СТЕРНЯ-12 НА РАЗЛОЖЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ И БИОГЕННОСТЬ ПОЧВЫ

Н.Ю. Заргарян, канд. с.-х. наук

А.Ю. Кекало, канд. с.-х. наук

В.В. Немченко, д-р с.-х. наук

А.Н. Копылов, канд. с.-х. наук

В.П. Ефремов

*Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
Уральского отделения РАН*

Аннотация. В результате исследования было установлено, что обработка растительных остатков препаратом Стерня-12 способствовала более скорой их деструкции относительно вариантов без обработки. Отмечалось также сдерживание развития фитопатогена *Bipolaris sorokiniana* Sacc. Shoem за счет гриба антагониста *Trichoderma spp.*, и изменение процентного соотношения видового состава микромицетов рода *Fusarium spp.* Все это положительно повлияло на микробиологическую активность почвы посредством увеличения численности микроорганизмов от 8,3 до 16,8%.

Ключевые слова: микробиологические препараты, стерня, растительные остатки, способы обработки, яровая пшеница.

Наличие пожнивных растительных остатков на поверхности почвы является основным критерием нулевой технологии. Такое обилие пищи создает условие для активного развития различных микроскопических организмов, в том числе и патогенных для сельскохозяйственных культур. Поэтому необходимо стремиться к скорейшей деструкции пожнивных остатков [1]. Одним из способов ускорения разложения и повышения коэффициента гумификации послеуборочных остатков, который получает распространение в последние годы в сельскохозяйственной практике, может являться инокуляция их микробиологическими препаратами-деструкторами перед заделкой в почву, которая обеспечивает интродукцию активных штаммов микроорганизмов на солому и в дальнейшем – в почву. Применение микробиологических препаратов позволяет создать высокую концентрацию полезных форм микроорганизмов в нужном месте и в нужное время. За счет этого внесенные формы могут успешно конкурировать с аборигенной микрофлорой и занимать определенные экологические ниши в агроэкосистеме [2–5].

Так, многофункциональный препарат Стерня-12, предназначен для ускорения разложения и обеззараживания растительных остатков сельскохозяйственных культур, улучшения пищевого режима почвы и её оздоровления [6].

Цель работы – установить влияния обработки микробиологическим препаратом Стерня-12 послеуборочных остатков яровой пшеницы и элементов агротехники на скорость их трансформации и снижение численности возбудителей болезней.

Исследования проводились в Курганском НИИСХ – филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в рамках Государственного задания Министерства науки и высшего образования по направлению «Усовершенствовать систему адаптивно-ландшафтного земледелия для Уральского региона и создать агротехнологии нового поколения на основе минимизации обработки почвы, диверсификации севооборотов, рационального применения пестицидов и биопрепаратов, сохранения и повышения почвенного плодородия и разработать информационно-аналитический комплекс компьютерных программ, обеспечивающий инновационное управление системой земледелия».

В качестве объекта исследования выступал биологический препарат Стерня-12. В его состав входят 4 штамма спорообразующих бактерий *Basillus subtilis* (не менее 108 КОЕ/мл), 3 штамма гриба рода *Trichoderma spp.*, молочнокислые, фосфор- и калиймобилизующие, азотфиксирующие бактерии; природные полисахариды, фитогормоны, витамины, L-аминокислоты; гумат калия – 0,5%. Исследования проводились в лабораторных условиях. Образцы соломы обрабатывались препаратом Стерня-12 в дозе 1,5 л/га и впоследствии помещались в сосуды с подготовленной почвой. Размещение растительных остатков в лабораторных емкостях было следующим: на поверхности почвы, как при нулевой технологии (система No-till); с заделкой в почву, как при минимальной или поверхностной технологии обработки почвы. В качестве контроля выступали необработанные растительные остатки. Через месяц был проведен весовой и микологический анализ растительных остатков, и была определена микробиологическая активность почвы под вариантами опыта.

Почва чернозем выщелоченный среднесуглинистый маломощный малогумусный. Содержание гумуса в почве составляет 4,3–4,7% (по Тюрину), подвижных форм фосфора 3,8–4,2 мг/100 г сухой почвы (по Чирикову) и 200–300 мг/кг калия (по Масловой), емкость поглощения в пределах 19,3–20,8 мг-экв/100 г и $pH_{\text{кол}}$ 5,1–5,2. Повторность опыта трехкратная.

В результате исследования было установлено, что обработка растительных остатков препаратом Стерня-12 способствовала скорейшей их деструкции относительно вариантов без обработки, не зависимо от способа заделки. Степень разложения относительно исходного состояния составила 11,4–11,9% (табл. 1).

Было установлено, что при нахождении необработанной соломы на поверхности почвы происходило более медленное её разложение в сравнении с заделанной в почву соломой, где степень разложения увеличилась на 5,2%. Несмотря на это, применение препарата Стерня-12 было более эффективно на варианте, где солома размещалась на

поверхности почвы, снижение массы относительно контроля составило 7,6%. Возможно это связано с тем, что при использовании нулевой технологии деструкция соломы осуществлялась посредством грибной микрофлоры, а при минимальной технологии – бактериально-грибным консорциумом. Основными представителями бактерий были бактерии из рода *Bacillus*. Достоверно известно, что представители данного рода проявляют антагонизм в отношении грибной микрофлоры в частности – *Trichoderma spp.*

Таблица 1

Влияние приемов агротехнологий на степень разложения соломы

Варианты	Вес соломы, г	Степень разложения %	
		относительно исходного состояния	относительно контроля
Начальный вес 15,0			
Солома на поверхности почвы (контроль)	14,4	3,9	-
Солома на поверхности почвы + Стерня-12 1,5 л/га	13,3	11,4	7,6
Солома с заделкой в почву (контроль)	13,6	9,1	-
Солома с заделкой в почву + Стерня-12 1,5 л/га	13,2	11,9	2,9
НСР _{0,95}	0,59		

Рассматривая влияние способов заделки растительных остатков на микромир, развивающийся на жнивье, было установлено, что на соломе, находящейся на поверхности почвы в большей степени развивались грибы, имеющие патогенное начало для зерновых сельскохозяйственных культур, такие как, *Fusarium spp.*, *Bipolaris sorokiniana Sacc. Shoem*. Заделка пожнивных остатков в почву значительно снижала их встречаемость, а в общей массе микроорганизмов увеличивался процент сапрофитной микрофлоры (*Mucor spp.*, *Trichoderma spp.*) и бактериальных начал (табл. 2).

Таблица 2

Встречаемость грибной и бактериальной микрофлоры на пожнивных остатках, %

Микроорганизмы	Солома на поверхности почвы (контроль)	Солома на поверхности почвы + Стерня-12 1,5 л/га	Солома с заделкой в почву (контроль)	Солома с заделкой в почву + Стерня-12 1,5 л/га
<i>Fusarium spp.</i>	80	80	60	30
<i>Bipolaris sorokiniana Sacc. Shoem</i>	40	10	0	0
<i>Alternaria spp.</i>	20	30	20	0
<i>Penicillium spp.</i> , <i>Aspergillus spp.</i>	10	10	0	10
Бактерии	0	0	30	40
<i>Mucor spp.</i>	0	10	10	0
<i>Trichoderma spp.</i>	0	10	10	60
НСР _{0,95}		5,43		8,53

Обработка соломы находящейся на поверхности почвы препаратом Стерня-12 способствовала численному разнообразию грибной микрофлоры, за счет чего в данном варианте увеличивалась целлюлозолитическая активность. Испытываемый препарат сдерживал развитие *Bipolaris sorokiniana Sacc. Shoem* за счет гриба антагониста *Trichoderma spp.*, однако его численности было недостаточно для подавления более агрессивных грибов

из рода *Fusarium spp.*. Видовой состав в контрольном варианте, где солома находилась на поверхности почвы, был следующим: *F. oxysporum* – 40%, *F. graminearum* – 30%, *F. sporotrichioides* – 10%. При применении Стерня-12 он изменился: *F. oxysporum* – 20%, *F. graminearum* – 60%. То есть угнетающее действие биоагентов находящихся в испытываемом препарате, распространилось на *F. sporotrichioides*, *F. oxysporum*, но не коснулось *F. graminearum*.

Солома, заделанная в почву, за счет аборигенных почвенных антагонистов в меньшей степени заселялась грибами рода *Fusarium spp.*, а дополнительное внесение биоагентов (Стерня-12) способствовало дальнейшему уменьшению их численности, и значительному увеличению микромицетов из рода *Trichoderma spp.*

В лабораторном опыте по оценке эффективности биодеструктора растительных остатков Стерня-12 дополнительно оценивалось то, как он влияет на микрофлору почвы. Общее микробное число увеличивалось на вариантах с применением препарата от 8,3 до 16,8% в зависимости от элементов агротехники (таб. 3).

Сравнивая технологию заделки пожнивных остатков нужно отметить, что увеличение числа микроорганизмов происходило на вариантах, где солома заделывалась в почву, равномерно по всем агрономически важным группам. В отличие от нулевой технологии, где происходило скачкообразное количественное изменение то автотрофной микрофлоры, то сапротрофов.

В результате исследования было установлено, что обработка растительных остатков препаратом Стерня-12 способствовала скорейшей их деструкции относительно вариантов без обработки. Кроме того, отмечалось сдерживание развития фитопатогена *Bipolaris sorokiniana* Sacc. Shoem за счет гриба антагониста *Trichoderma spp.*, и изменению процентного соотношения видового состава микромицетов рода *Fusarium spp.* Все это положительно повлияло на микробиологическую активность почвы - наблюдалось увеличения численности микроорганизмов от 8,3 до 16,8%.

Таблица 3

Микробиологический состав почвы, находившейся в контакте с растительными остатками

Микроорганизмы	Солома на поверхности почвы (контроль)	Солома на поверхности почвы + Стерня-12 1,5 л/га	Солома с заделкой в почву (контроль)	Солома с заделкой в почву + Стерня-12 1,5 л/га
Общее микробное число млн. КОЕ/г	1,45	1,57	2,20	2,57
Аммонификаторы	0,34	0,44	0,50	0,68
Фосфатмобилизаторы	0,29	0,36	0,61	0,63
Амилолитики:	0,27	0,19	0,27	0,29
из них актиномицеты	0,02	0,03	0,02	0,04
Азотфиксаторы	0,31	0,38	0,42	0,63
Целлюлозолитики	0,23	0,20	0,19	0,33
Микромицеты тыс. КОЕ/г:	6,00	4,67	4,33	5,00
из них <i>Trichoderma spp.</i>	0,0	0,0	0,0	0,67
НСР _{0,95}		5,43		8,53

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. И.М. Габбасова, Р.Р. Сулейманов, Т.Т. Гарипов, М.А. Комиссаров, Л.В. Сидорова, Н.Ф. Галимзянова, Р. Liebelt, Е.В. Абакумов, Г.А. Гималетдинова, З.Г. Простякова Использование местных удобрений, почвенного гриба *Trichoderma koningii* Oudem. и no-till обработки для улучшения агрочернозема в южном предуралье // Сельскохозяйственная биология, 2018. – Том 53. – №5. – С. 1004–1012.

2. Русакова И. В. Биопрепараты для разложения растительных остатков в агроэкосистемах // *Juvenis scientia*, 2018. – №9. – С. 4–9.

3. Chen L., Yang X., Raza W., Luo J., Zhang F., Shen Q. Solid-state fermentation of agroindustrial wastes to produce bioorganic fertilizer for the biocontrol of *Fusarium* wilt of cucumber in continuously cropped soil. *Bioresource Technol.*, 2011 – 102(4). P. 3900-3910. (doi: 10.1016/j.biortech.2010.11.126).

4. Huang X., Chen L., Ran W., Shen Q., Yang X. *Trichoderma harzianum* strain SQR-T37 and its bioorganic fertilizer could control *Rhizoctonia solani* damping-off disease in cucumber seedlings mainly by the mycoparasitism. *Appl. Microbiol. Biot.*, 2011. – 91(3). – P. 741-55. (doi: 10.1007/s00253-011-3259-6).

5. Chen L., Huang X., Zhang F., Zhao D., Yang X., Shen Q. Application of *Trichoderma harzianum* SQR-T037 bio-organic fertiliser significantly controls *Fusarium* wilt and affects the microbial communities of continuously cropped soil of cucumber. *J. Sci. Food Agr.*, 2012, 92(12). – P. 2465–2470. (doi: 10.1002/jsfa.5653).

6. Сеть интернет: <https://www.bashinkom.ru/about/> Биологические удобрения – Стерня-12. дата обращения 01.04.2022 г.

УДК 632.4.01/08

МОНИТОРИНГ ФИТОПАТОГЕНОВ В АГРОЦЕНОЗАХ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ КАЗАХСТАНА

М.К. Инсебаева, магистр биологии, ст. преподаватель

А.Н. Кукушева, PhD, ассоц. профессор

Р.М. Уалиева, PhD, ассоц. профессор

Некоммерческое акционерное общество «Торайгыров университет»

Аннотация. С целью оценки фитосанитарной обстановки посевов яровой пшеницы были проведены исследования на Северо-Востоке Казахстана (на примере Павлодарской области), как одного из основных регионов республики по производству зерна этой культуры. В проводимых исследованиях в посевах яровой пшеницы фитопатогены в условиях Северо-Востока Казахстана были представлены следующими видами: *Bipolaris sorokiniana*, *Fusarium graminearum*, *Alternaria tenuis* Fr., *Septoria tritici*, *Ustilago nuda*, но распределение их в целом по районам и по разным предшественникам неравномерное. Во всех районах исследования была выявлена корневая гниль; темно-бурая пятнистость встречалась в агроценозах пшеницы Железинского района, фузариоз колоса выявлен также во всех районах исследования, но не на всех посевах яровой пшеницы. Зараженность пыльной головней пшеницы выявлено только в одном из агроценозов яровой пшеницы Теренкольского района.

Ключевые слова: пшеница, фитопатогены, фитосанитарная оценка, агроценоз, Северо-Восток Казахстана.

Пшеница является основной продовольственной зерновой культурой на территории Республики Казахстан [1]. В качестве важного фактора, определяющего и влияющего на объемы получаемого урожая, необходимо отметить фитосанитарное состояние посевов и насаждений [2, 3]. Насекомые фитофаги, возбудители болезней растений являются постоянными компонентами агроэкосистем. При высокой численности они снижают урожай сельскохозяйственных культур и его качество. Ежегодно в мире из-за вредителей и болезней растений теряется более 25 % потенциального урожая продовольственных культур. Так, в годы массовых размножений вредителей, урожайность яровой пшеницы снижается до 23,2 %; от болезней в годы эпифитотий до 40,0–60,0 % [4].

Для предотвращения потерь урожая пшеницы от вредных организмов необходимо постоянное обновление информации о закономерностях формирования фитосанитарной